

“GUNOH” UMUMIY MA’NOLI LEKSEMALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Sayfullayeva Fotima Baxodir qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti O‘zbek
tili va adabiyoti fakultet 3-bosqich talabasi

Telefon raqam: +998919205260

fotimasayfullayeva004@gmail.com

F.H Yuldashev

Ilmiy rahbar: *f.f.d.* (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8402871>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Ma’naviyat” leksik kategoriyasining semantik xususiyatlari, xususan, “gunoh”, “ayb”, “jinoyat” sinonimik qatoridagi leksemalarning birlashtiruvchi va farqlovchi xususiyatlari haqida mulohaza yuritigan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, jinoyat, ayb, gunoh, axloq, lingvoma’naviyatshunoslik, sema, O‘TIL.

SEMANTIC CHARACTERISTICS OF LEXEMAS WITH GENERAL MEANING "SIN".

Abstract. In this article, the semantic features of the lexical category "Spirituality", in particular, the unifying and differentiating features of lexemes in the synonymous line of "sin", "guilt", "crime" are discussed.

Key words: spirituality, crime, guilt, sin, morality, linguo-spirituality, sema, OTIL.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСЕМ С ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ «ГРЕХ».

Аннотация. В данной статье рассматриваются семантические особенности лексической категории «Духовность», в частности, объединяющие и дифференцирующие признаки лексем синонимического ряда «грех», «вина», «преступление».

Ключевые слова: духовность, преступление, вина, грех, мораль, лингводуховность, sema, OTIL.

KIRISH.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda shaxs ma’naviyati va uning taraqqiyoti hamma tobora narsadan ustun bo‘lib bormoqda. Zero, moddiyat ma’naviy qadriyatlardan ustun bo‘lmasligi uchun hammamiz mas’ulmiz. Xususan, ziyolilar oldida turgan dolzarb muammolardan biri shaxs ma’naviyatini takomillashtirish va asrashdan iborat. Biroq ushbu muammoni hal qilish uchun barcha soha vakillari birgalikda harakat qilsalar maqsadga oson erishamiz. Zero, ma’naviyati yuksalsa, barcha sohadagi harakatlarimiz ham jadal rivojlanadi.

Ma’naviyat insonning ijtimoiy-madaniy mavjudot sifatidagi mohiyati, ya’ni mehr-muruvvat, adolat, to‘g‘rilik, sofdillik, vijdon, or-nomus, vatanparvarlik, go‘zallikni sevish, undan zavqlanish, “yovuzlikka nafrat, iroda, matonat va shu kabi ko‘plab asl insoniy xislatlari va fazilatlarining uzviy birlik, mushtaraklik kasb etgan majmuidir”. [1, 13]

Milliy ma’naviyatni asrash va keyingi avlodga sof yetkazish har kunlik iqtisodiy ehtiyojlarimiz kabi muhim va majburiy bo‘lishi fuqaroviy jamiyat qurishning muhim omillaridan biri. Mustaqillikning ilk kunlaridan Birinchi Prezidentimiz ma’naviyatga e’tibor qaratib: “Kelajagi

buyuk davlat, eng birinchi navbatda, bo'lajak fuqarolarining madaniyati, ma'lumoti va ma'naviyati haqida g'amxo'rlik qilmog'i zarur. Shu sababli, men barcha vatandoshlarimizga murojaat qilib aytaman: bugun hayot qanchalik og'ir bo'lmasin, ma'naviyatimiz va madaniyatimizni unutmaylik!" – deya ma'naviyatimizga va o'z milliy e'tiqodimizga sodiq qolishga chaqirganlar.[2, 224]

Ma'naviyat masalasiga hamma zamon va makonda katta e'tibor qaratilgan. Bu, albatta, bejiz emas. Chunki ma'naviyat har bir soha bilan hamohangdir. Ayniqsa, tilshunoslik ma'naviyat uchun eng yaqin soha hisoblanadi. Bugungi kunda bu ikki sohani birlashtirib turuvchi yangi bir yo'nalish – lingvoma'naviyatshunoslik.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Lingvoma'naviyatshunoslik yo'nalishiga e'tibor va uning tadqiqi kundan kunga ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy jihatdan amaliy ahamiyatga ega bo'la boshlayapti. "Ma'naviyat" sistemasining mohiyati uning tarkibiy qismlarini aniqlash hamda ularning sistemaviy munosabatlarini aniqlashtirish yo'li bilan ochiladi. Xususan, "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi"dagi tavsif asosida "ma'naviyat" sistemasini tashkil etuvchi unsurlar sifatida taxminan quyidagilarni ajratish mumkin:

- axloq;
- vijdon;
- e'tiqod;
- ma'rifat;
- munosabat;
- shaxsiy takomillashuv".[3, 6]

"Ma'naviyat" sistemasidagi "axloq" kategoriyasi ham o'z ichida yana guruhchalarga bo'linadi. Ushbu birliklarning semantik munosabatlari bir-biridan butunlay uzilgan hodisa emas. Tarix fanlari nomzodi, dotsent Saodat Suleymanova haqli ravishda ta'kidlaganidek, "ma'naviyat" so'zining ma'nosini to'g'ri uqqan kishi hayotda adashmaydi. Bu esa zimmamizga "ma'naviyat" kategoriyasini turli aspektlarda chuqur o'rganish va natijalarni ma'naviy-ma'rifiy tarbiya jarayoniga tatbiq etish vazifasini yuklaydi. [3, 7]

"Ma'naviyat" leksik-semantik paradigmasining sinonimik qatorida o'ziga xos semantik bog'lanish mavjud. Bu orqali "ma'naviyat" kategoriyasining sistemaviy munosabatini aniqlash muhim vazifalardan. Chunki har bir leksemani o'z o'rnida qo'llay olish davr talabi, qolaversa, o'quvchilarning so'z tanlay olish mahoratini shakllantirish muhim vazifalardan. "Ma'naviyat" sistemasidagi "axloq" umumiy semasiga kiruvchi *jinoyat*, *gunoh* va *ayb* sinonimlari orqali ushbu vazifalarni ko'rib o'tamiz.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR.

Azim Hojiyevning "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati"da "ayb" leksemasining sinonimlari: AYB, GUNOH, JINOYAT, YOZIQ. Rasm-odat normalariga, qonun-qoidaga qarama-qarshi xatti-harakat. [4, 17]

Ushbu birliklarning semalarini aniqlash uchun "O'zbek tilining izohli lug'ati" va boshqa qo'shimcha lug'atlarga murojaat qilamiz.

GUNOH [f – ayb] 1 din Shariat qonuniga, diniy aqidalarga xilof ish, xatti- harakat. *Sizning hamma qilmishingiz gunoh.*

2. Odob-axloq doirasiga sig'maydigan ish, nojo'ya xatti-harakat; jinoyat; ayb". [5, 199]

AYB [a – nuqson] 1 Tartib-qoidaga yoki odob-axloq normalariga xilof ish xatti-harakat, gunoh. *O‘z aybiga iqror bo‘lmoq*

2 Kishi uyaladigan, xijolat tortadigan xatti-harakat; uyatli ish, uyat; *So‘raganning aybi yo‘q*

3 Kamchilik, nuqson, qusur, illat”. Har to‘kisda bir ayb [5, 31]

JINOYAT [a – ayb, gunoh; jinoiy ish] 1. *huq.* Davlat qonunlari bilan belgilangan tartibga xilof va shu qonunlarga asosan javobgarlikka tortishni talab qiladigan ish; jamoat uchun xavfli xatti-harakat.

2 *ko‘chma* Yomon oqibatlariga olib boradigan zararli xatti-harakat, ish; gunoh” [5, 281]

2004-yilda nashr qilingan, “Falsafa qomusiy lug‘ati”da esa quyidagicha ta’rif beriladi:

JINOYAT – axloqiylik tamoyillari asosida tarkib topgan hukuqiy talablar, qonun-qoidalar ustuvor bo‘lgan fuqarolik jamiyatida ushbu me’yorlarga mensimasdan munosabatda bo‘lish oqibatida shaxsiy manfaatlar ustunligi hamda o‘zgarlar haq-huquqlarini buzish natijasida sodir etilgan hodisa. [6, 127]

Yuqoridagi leksemalarda bir-birini to‘ldiruvchi va bir-biridan farqlanuvchi belgilar mavjud. ”Gunoh” leksemaning har ikkala ma’nosi ham “diniy va dunyoviy axloq” ma’nosi bilan “ma’naviyat” leksik kategoriyasining yadro ma’nolariga birlashadi. Biroq qolgan ikki leksema ushbu kategoriyaga turlicha yondashadi.

“Ayb” leksema tarkibidagi 1-3-ma’no kategoriyaning markaziy tushunchalaridan joy olsa, 2-ma’no *huquq* pometa bo‘lganligi bois “huquqshunoslik” termini va 4-ma’nosi esa narsa va texnikalarga (*ko‘chma* ma’noda insonga) qo‘llanganligi bois (masalan, mol sotsang aybini aytib sotgin) “ma’naviyat” kategoriyasining chekka qismidan joy oladi.

“Jinoyat” leksemasining O‘TIL dagi 1-ma’nosi “huquqshunoslik” termini va 2-ma’nosi “ayb” hamda “gunoh” leksemalari bilan *birlashtiruvchi* semaga ega.

“Gunoh” leksemasida *diniy* sema mavjud. Uning sinonimlari bo‘lgan “ayb” va “jinoyat” leksemalarida ushbu sema mavjud emas. “Ayb” va “jinoyat” leksemalarida *huquq* pometa bor. Har uchchala leksemani birlashtiruvchi semasi *Odob-axloq qoidalariga zid harakat* semasining mavjudligi.

“Ayb” leksemasi uchchala birlik orasida leksik ma’no hajmi va mundarijasiga ko‘ra eng kattasi hisoblanadi.

XULOSA.

“Ma’naviyat” leksik kategoriyasi ko‘plab tarkibiy qismlarga ega qism va guruhchalar o‘z navbatida leksema, semema va semalardan iborat va bulingvoma’naviyatshunoslikni oson usulda o‘rganish imkonini beradi. “Ma’naviyat” leksik kategoriyasidagi har bir ma’noviy guruhlarni shunday tahlil qilsak, kelgusida mukammal bir lug‘at yarata olamiz.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – B. 56
2. Karimov I. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. J.2. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. – B. 224.
3. Mengliyev B. Taraqqiyot va ma’naviyat // “Ma’rifat” gazetasi, 2018 yil, 8 yanvar
4. Yuldashev F.H. “Ma’naviyat” leksik-semantik kategoriyasining iyerarxik manzarasi. // Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi. – Urganch, 2022. 12-4-son. – B. 188-193

5. Ҳожиёв А. 1974. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати / Ўқитувчи, Тошкент, – Б. 308
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томли. 2-том. – М.: Русский язык, 1981. – Б. 632
7. Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: “Шарқ” НМАК, 2004. – Б. 491.